

Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті

Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтұрсынова

intellect, idea, innovation
3i
интеллект, идея, инновация

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

«3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

№1 2013 «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

ЗНАЧЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ ЖИВОТНЫХ, СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Тен В.Б. - д.в.н., профессор ТОО «КазНИВИ»

Мустафин М.К. - д.в.н., директор Костанайского областного филиала Республиканской ветеринарной лабораторий КВК и Н МСХ РК

Мустафин Б.М. - д.в.н., директор Костанайской научно-исследовательской ветеринарной станции, филиала ТОО «КазНИВИ»

Аннотация

Специально подготовленные стимуляторы для больных животных бруцеллезом будут защищать макроорганизм от инфекции, готовить иммунокомпетентные органы и быстро распознать чужеродных агентов, также своевременно ввести в действие иммунные механизмы защиты.

Ключевые слова: бруцеллез, инфекция, животные, стимулятор, иммунитет.

Современное животноводство несет огромные экономические потери из-за инфекционных, паразитарных болезней.

Они оказывают решающее воздействие на эволюцию человека, при этом для них не существует национальных различий, различий по обеспеченности, им подвластны все.

Сегодня в мире, в т.ч. в РК ситуация по инфекционным болезням ухудшилась. Ученым в 20 веке удалось предложить множество противоинфекционных, противопаразитарных препаратов и они давали и дают положительные плоды, однако и инфекции защищаются вплоть до изменения генетической структуры, умудрялись противостоять вредным воздействиям на них (мигрирует, трансформирует, индуцирует, реверсирует, персестирует).

Многие болезни (сибирская язва, бешенство, ящур, бруцеллез, туберкулез) не только устояли против этих воздействий, но и усилили свое влияние на макроорганизм, в связи с этим заболеваемость животных, людей растет. В результате чего в основном из строя выходят молодые трудоспособные люди. При бруцеллезе до 5% процентов заканчивают летальным исходом, большинство становятся инвалидами.

Бруцеллез у животных проявляется в основном в виде абортов, рождения нежизнеспособного плода, орхитов, болезней суставов, абсцессов в области холки у лошадей, яловостью, болезней генитальной системы и др.

Бруцеллез у людей проявляется в основном гепатитами, ухудшением слуха, зрения, артритам, поражением моче-половой, центрально-нервной, сердечно-сосудистой систем и др.

Основным источником бруцеллеза являются больные животные (овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, верблюды и др.)

Эпидемиологическое значение имеют собаки, кошки, птицы, дикие животные (маралы, сайгаки, свиньи, зайцы, ондатры), грызуны, клещи.

Животные выделяют возбудитель бруцеллеза из организма с абортированным плодом, околоплодной жидкостью, последом, мочой, испражнениями и др., которые загрязняют экологию, т.е. нарушают отношения растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей среде, в результате чего загрязняется почва, все контактирующие с ней предметы, растения, водоемы, и они становятся одним из факторов передачи возбудителя. Важную роль в передаче инфекции также играют мясо-молочные продукты (мясо, мясопродукты, кумыс, шубат, сливки, сметана, брынза, творог).

Человек является пассивным фактором передачи инфекции, возбудитель бруцеллеза выделяется с мочой, грудным молоком, кровью. Отмечено, что возбудитель бруцеллеза выделяется с мочой до 5 лет, при переливании крови наблюдались случаи заражения людей, а кормящие приматы, иммунизированные вакциной из штамма *B.melitensis* Rev-1, с молоком заражали детеныша, это же может произойти и у людей.

И в прошлом веке и в настоящее время из основных защитников от патогена являлись ослабленные штаммы (вакцины). Для ослабления применяли множество методов, одним из существенных является метод истощения. Нами проводилось освеживание музейных штаммов, хранившихся десятки лет (до 85 лет), при этом после определенных затрат (времени, пересевов) удавалось восстановить исконные свойства, проблемой было ослабление вирулентности, но после двух и более они становились весьма агрессивными (патогенными).

К сожалению, внимание медиков зачастую направлено к конкретному неблагополучному органу человека (слух, зрение, печень, нервозность), что может привести к неоправданному выздоровлению и проявлению нового рецидива. Если знать истинную причину болезни, было бы легче лечить от самой болезни. Если бы системы здравоохранения и ветеринарная безопасность серьезнее относились бы к инфекции, вели бы

целенаправленную борьбу, принимали бы экстренные меры, относительно создавшейся ситуации, не искали бы путей оправдывающих их, то ситуация бы кардинально изменилась.

В последние годы вирулентность инфекционного агента (бруцеллеза) возросла, это связано с ослаблением мер профилактики, снижением функций ветеринарных работников, занимающихся именно ветеринарной безопасностью, усилением контрольных и надзорных функций, снижением внимания на качественное проведение профилактических мероприятий, при этом должны учитываться дополнительно географическое положение, климатические, рельефные.

Пищевое качество нашей мясо-молочной продукции должно быть выше зарубежных аналогов, оно максимально приближено к натуральному продукту, т.к. мы почти не добавляем подкормки, обогащенные (различными добавками) за исключением крупных сельхозформирований. Давая положительные плоды (качественную продукцию), это несет в себе долю отрицательного для самого организма животного, снижается резистентность, что приводит к тому, что патоген свободно без особых защитных усилий живет в микроорганизме, укрепляя свой патогенный потенциал. Чем больше мы пытаемся влиять на инфекцию, чем больше мы пытаемся управлять ею, тем больше они стараются приспособиться к тому, что мы придумываем против них, изменяются, усиливаются и что самое страшное персистируют длительное время в организме (2-4 и более лет) и при неблагоприятных для организма условиях они проявляют свою агрессивность и пока выходят победителями в борьбе за выживание в экосфере.

Мы прекрасно знаем многие положительные примеры выращивания животных, одна из них костромская порода крупного рогатого скота, продуктивность 10000 литров молока не менее 100 телят на 100 коров, при этом не было ни туберкулеза, ни бруцеллеза и все это было связано с нормальным кормлением, правильным выполнением организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Во всех случаях, где налажен нормальный уход, кормление, снижена вероятность увеличения болезней, снижения продуктивности.

Поэтому считаем, что альтернативой вакцинации антибактериальной, вирусной и даже паразитарной терапии может быть применение иммуномодулирующих препаратов, которые усиливали бы функцию неспецифической защиты организма к инфекциям и регулировали бы функции иммунной системы (иммунитета). Кроме того положительную роль они сыграли бы при усилении специфической защиты организма.

Начальной фазой иммунного ответа является фагоцитоз микроорганизмов с последующим внутриклеточным перевариванием. Основными фагоцитирующими клетками являются макрофаги и полиморфоядерные нейтрофилы.

Ряд реакций способствуют активизации неспецифических факторов гуморального звена иммунитета, которые увеличивают проницаемость сосудов хемотаксис полиморфоядерных лейкоцитов и приводят к поглощению микроорганизмов фагоцитами, далее в действие вступают внутриклеточные (кислород зависимые и независимые) бактерицидные механизмы. Увеличение проницаемости сосудов приток полиморфоядерных лейкоцитов вызывает бурную реакцию (воспалительную).

При мощной агрессии организма возбудителем бруцеллеза, возбудитель легко становится победителем, он активно расширяет свое влияние на организм и подавляет его защитную систему, в основном клеточную.

Поэтому будет лучше, если мы будем использовать специально подготовленные стимуляторы, которые бы не только защищали макроорганизм от инфекции, но и готовили иммунокомпетентные органы быстро распознавать чужеродных агентов и своевременно вводить в действие иммунные механизмы защиты.

Врагами чужеродных агентов являются цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) и натуральные киллеры (НК) Т-лимфоциты проходят подготовку в тимусе. К Т-лимфоцитам относятся Т-хелперы, Т-супрессоры, цитотоксические Т-лимфоциты. Каждый класс из перечисленных лимфоцитов выполняет свою функцию. Т-хелперы (клетки помощники) помогают другим клеткам выполнять свои функции, Т-супрессоры наблюдают за равномерным действием иммунного ответа, не позволяют чрезмерно напрягаться иммунной системе. Как сказано выше эти две системы влияют на функцию иммунной системы путем помощи и регулирования активности. Цитотоксические клетки воздействуют непосредственно на чужеродные клетки, в период созревания в тимусе они обучаются распознавать своих, чужих. Естественно до половозрелого возраста тимус не доходя до полного своего развития не может готовить достаточного количества подготовленных Т-лимфоцитов в частности цитотоксических Т-лимфоцитов, а после полового созревания также наблюдается снижение количества их. Поэтому мощь этому органу в качественном выполнении своих функций – необходима.

Кроме того повальное нарушение экосистемы требует от нас срочного изыскания средств, могущих помочь полноценной работе иммунной системы. Активность НК-клеток также находится в прямой зависимости от возраста, различных отрицательных факторов, поэтому они также как ЦТК-клетки нуждаются в помощи.

В связи с вышеизложенным важное значение имеет подготовка иммунокомпетентных органов в молодом возрасте, когда информация и защита организма идет через молоко матери. Для этого лучше усилить иммунную систему кормящей матери, чтобы она через молоко передавала естественные стимуляторы в комплексе с про-

тективным антигеном или противинфекционного агента необходимо готовить иммунную систему молодого организма, у которого усиливают ее при помощи иммуномодулятора в комплексе со специальным антигеном. Полноценное обеспечение молодого организма до половой зрелости полноценным кормом в комплексе со специальными добавками приведет к тому, что он будет легче бороться с инфекцией, а продуктивный период будет выше, чем у молодняка, часто болевшего различными болезнями и рацион которого был неполноценным на 30 и выше процентов.

Усиление и специальная подготовка иммунной системы молодняка проводилась нами в хозяйстве, где наблюдались выделения реагирующих животных. Для этого были использованы коровы на девятом месяце беременности, им вводили иммуномодулятор, усиливающий в основном Т-лимфоциты в комплексе со специальным антигеном, и новорожденным телятам, которым также ввели четвертую часть названного комплекса. Препарат вводился однократно взрослым и молодняку. Полученный приплод от коров и молодняк исследовали в 5 месячном возрасте на бруцеллез по РБП, результаты были отрицательные, второй и третий раз исследовали через пять месяцев (10, 15 мес.) результаты были также отрицательными. Среди молодняка, не находившихся в эксперименте, реагировали одна телочка в пятимесячном возрасте и две в пятнадцатимесячном возрасте, при этом положительно реагирующие были сданы на убой. Перед случкой всем

телочкам ввели иммуномодулятор в комплексе с антигеном. Случаев абортос среди всех животных не наблюдалось. Однако, необходимо отметить, что у телочек, которым вводили препарат внутриматочно и в раннем возрасте отелы прошли без осложнений, а среди телочек, не проходивших подготовку во время отелов, наблюдались осложнения (2 сложных отела).

Таким образом, соблюдение правил разведения животных, применение препаратов, усиливающих функцию иммунной системы – требование настоящего времени, и это незамедлительно даст положительные плоды в виде увеличения продуктивности, снижения болезней инфекционной и инвазионной природы.

Литература:

1 Бронников В.С., Новицкий А.А., Драновская Е.А. Повышение иммуногенности инактивированной противобруцеллезной вакцины //Сб. научный тр. Методы профилактики и диагностики бруцеллеза сельскохозяйственных животных. - Омск, 1991. - С.50-54.

2 Шумилов К.В. Испытание иммунитета у телок, привитых вакцинами из бруцелл разных видов //Труды ВИЭВ. - Москва, 1978. - Т.47. - С. 63-70.

3 Лященко В.А., Александров С.К., Ванева Л.И. и др. Иммуногенность полимеров Н-антигена, полученных различными методами //Бюл. Эксперим. биологии и медицины. – 1978. - № 5, С.551-554.

Түйін

Малдардың бруцеллез ауруына арнайы жасалған стимуляторлар, қоздырушылардан макроорганизмдерді қорғап, иммунокомпетентті ағзаларды дайындайды да, бөтен агенттерді тез ажыратып, иммунды механизмін қорғау әсерін уақытында жүргізеді.

Resume

Trained stimulants for sick animals brucellosis macroorganism will protect against infection, immune competent authorities to prepare and quickly raspoznovat foreign agents timely implement the immune defense mechanisms.

УДК: 619:618.2:636.2

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ

Байкенов М.Т. - к.в.н., доцент кафедры ветеринарной медицины Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Сушко В.В. – магистрант специальности 6М120100 - Ветеринарная медицина Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Аннотация

В работе описаны принцип работы и методика применения портативного ультразвукового сканера при проведении ранней диагностики стельности методом трансректального ультразвукового исследования, а так же приведены преимущества использования данного метода при диагностике состояния репродуктивных органов крупного рогатого скота.

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

ТЕН В.Б. МУСТАФИН М.К. МУСТАФИН Б.М.	ЗНАЧЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ ЖИВОТНЫХ, СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА.....	3
БАЙКЕНОВ М.Т. СУШКО В.В.	ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ КОРОВ.....	5

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

НАЙМАНОВ Д.Қ. АЙТЖАНОВА И.Н.	МЕКИЕН-ТАУЫҚТАРДЫҢ ЖҰМЫРТҚА ӨНІМДІЛІГІНЕ «АЙВИЗИМ-1200» ЖӘНЕ «ХОСТАЗИМ Х» ФЕРМЕНТТЕРІНІҢ ТИГІЗЕ- ТІН ӘСЕРІ	11
АСТАФЬЕВ В.Л. ЖАНГАБУЛОВ Н.С.	ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА НАВЕСНОГО ЗАГРУЗЧИКА ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.....	14
МУСЛИМОВ Б.М. КИКЕБАЕВ Н.А. ЕЛЬКЕЕВ Н.Ғ.	«ҚАЗАҚ ТҰЛПАРЫ» ЖЫЛҚЫ ЗАУЫТЫНЫҢ ҰРЫҚ ҚОРЫНДАҒЫ ӨНДІ- РУШІ-АЙҒЫРЛАРДЫҢ МҰЗДАТЫЛҒАН ҰРЫҚТАРЫНЫҢ САНИТАРЛЫҚ КҮЙІН БАҒАЛАУ.....	15
ИБРАГИМОВ П.Ш. ОШАКБАЕВА Н.М.	МЕЛАМИН В МОЛОКЕ, МОЛОЧНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ	18
НАЙМАНОВ Д. К. САРЫБАЕВА Б. Ж.	БРОЙЛЕР БАЛАПАНДАРЫНЫҢ СОЙЫС ШЫҒЫМЫ МЕН ЕТТІЛІК САПАСЫН АНЫҚТАУ.....	22
ОМАРҚОЖАҰЛЫ Н.О. ТҰРМАХАНОВА Т.	ҚҰС ҚҰРАМАЖЕМІНІҢ ПРОТЕИНДІК ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ.....	24
НАЙМАНОВ Д.К. ПАПУША Н.В.	РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВЕДЕНИЮ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ В ХОЗЯЙСТВАХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	26
НАЙМАНОВ Д.К. ДОСУМОВА А.Ж. КАЛИЕВА А.К.	ОСОБЕННОСТИ РОСТА, РАЗВИТИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЕДИЛБАЕВСКИХ БАРАНЧИКОВ И ИХ ПОМЕСЕЙ... ..	31
ГАЙФУЛЛИН Г.З. АМАНТАЕВ М.А. МУНТАЕВА Л.А. МУРЗАБЕКОВ Т.А.	DEFINITION OF THE FURROW BOTTOM FORMED BY ROTARY TILLAGE DISC.....	33
МУСЛИМОВ Б.М. ГУРНЯК А.В. ПАВЛОВ Е.В.	ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ РАЗВЕДЕНИЯ НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ СВИНОМАТОК.....	38
МИЩЕНКО В.В. ИСМУРЗИНА С.А.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КХ «ТЕРРА» НПП «ИНВЕНТ ПЛЮС».....	41
ОРАЗБАЕВ К.Ш. БАЙГАБУЛОВА К.К. АЛТЫБАЕВА Г.К.	ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ СБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ.....	45
АХМЕТ А.З. СЛАБУШ В.И. АСПАНДИЯРОВА Г.Б.	ИЗУЧЕНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В КОЛЛЕКЦИОН- НОМ ПИТОМНИКЕ В УСЛОВИЯХ ТОО «КОСТАНАЙСКИЙ НИИСХ».....	47